

YANGI O‘ZBEKISTONDA OILALARDA IJTIMOIIY-MADANIY JARAYONLARNING RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI

Andijon viloyati prokuraturasi Ekologiya,
atrofmuhitni muhofaza qilish va o'rmon xo'jaligi sohasida
qonunchilik ijrosi ustidan nazorat bo'limi prokurori:

Raximov Otabek Turdalievich

Zamonaviy sivilizatsiyaviy dunyoda oila ma'naviy madaniyatning asosi, shaxsning ijtimoiy-madaniylashuvining ijobiy silliq kechishini ta'minlovchi muhit hamda qadriyatlar va an'analarni ifoda etuvchi maskan bo'lib qolmoqda. Oilagina jamiyatni konstant holatda saqlab, turli ijtimoiy transformatsiyalashuvni birinchi navbatda tartibga keltiradi. Oila inson ongida boshqa qadriyatlar qatori yetakchi o'rinni egallab, shaxsiy hayot va ijtimoiy munosabatlar orasidagi muvozanatni ta'minlaydi. Shu sababli jamiyat hayotida kechayotgan ijtimoiy-madaniy jarayonlarning dinamikasini belgilash uchun oila ijtimoiy-falsafiy tadqiqot ob'yekti sifatida o'rganiladi. Oilada insonni ilk ijtimoiylashuvi kechib, yangi avlodning kamolotini ta'minlash uchun milliy an'analarga va qadriyatlardan tarbiyalovchi vosita sifatida oila a'zolari tomonidan foydalaniladi. Chunki oiladagi ma'naviy-axloqiy muhit hamda oiladagi keksa avlod tomonidan an'analarga, milliy madaniyat namunalariga qadriyatli- funksional tarzda yondashuv yoshlarning ma'naviy taraqqiyotini ta'minlashda vorisilik rolini bajaradi. Ijtimoiy-falsafiy va tarixiy (retrospektiv) tahlil asosida O'zbek oilasida kechadigan ijtimoiy-madaniy jarayonlarga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy mexanizmlarni quyidagicha ko'rsatib o'tish mumkin:

- **an'ana.** Arab tilidan olingan bo'lib, "yozilmagan qonun" tarzida nikoh-oila qurish yoshini, oilada farzandlar sonini, oilaning boshqa a'zolari bilan muloqotga kirishish tartibi va madaniyatini, oiladagi ichki axloqiy-ruhiy muhitning oila a'zolariga ta'sirini ifodalab berishda amal qilinishi lozim bo'lgan me'yorlarni belgilab beradi. Hamda jamiyatda oilaning tarixini (avlodlar almashinuvi va madaniy yutuqlarini) saqlash va qadrlashni ta'minlaydi. Shu sababli jamiyatda milliy-oilaviy an'analarni saqlash va ularning takomillashuvini ta'minlash maqsadida "O'zbek oilalarning milliy madaniy an'analari: o'tmish, bugun va kelajak" mavzusida ommaviy axborot vositalari sahifalarida doimiy amal qiluvchi ruknlarni joriy etish lozim. Bunda etnografiya, etnologiya, etnomadaniyat, etnososiologiya, etnopedagogika,

etnopsixologiya va yuventologiya kabi fan sohalari bilan shug'ullanuvchi O'zbekistonlik faylasuf olimlarning ilmiy chiqishlarini ta'minlash maqsadga muvofiqdir;

ijtimoiy fikr. Bu oilaga jamiyatning ta'sir ko'rsatish mexanizmining tashqi omili hisoblanadi. Chunki sosium tomonidan an'ana va oilaviy targ'ibotlarni joriy qilishda yoki eskisini inkor qilib, yangisini joriy qilishda to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi vosita hisoblanadi. Bunda yaqin qarindoshlar va oila joylashgan makonning (mahalla, hudud) geografik, etno-demografik tarkibi, iqtisodiy va boshqa ko'rsatkichlari bo'yicha omillarning ta'siri ijtimoiy fikr mazmunini shakllantiruvchi va yo'naltiruvchi hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, muhit omili o'z o'rnida tabiiy va ijtimoiy turlarga bo'linadi. Ijtimoiy muhit o'z navbatida makro va mikro darajalarga bo'linadi. Makro darajaga demografik, iqtisodiy va insonga ta'sir qiluvchi boshqa omillar, mikro muhitga uni bevosita o'rab turgan oila, referentli va kasbiy jamoa kabilar kiradi. Tabiiy muhit ham o'z navbatida makro va mikro darajalarga ajratiladi. Makro darajaga geografik joylashuv va u bilan bog'liq iqlim sharoiti kiradi. Mikro darajada esa faoliyat yuritadigan konkret bir makonning sun'iy va tabiiy o'ziga xosligi tushuniladi. Bu o'z navbatida oila va unda kechadigan ijtimoiy-madaniy jarayonlar tashqi (muhit) omillar ta'siriga tushishi va aksincha, oiladagi ijtimoiy-madaniy jarayonlar muhitga ta'sir ko'rsatishidan dalolat beradi;

diniy me'yorlar. Oila va uning a'zolariga ta'sir ko'rsatuvchi dastak hisoblanib, oila-nikoh munosabatlariga doir talab va taqiqlarni qat'iy talab etishni taqozo etadi. Diniy me'yorlarga amal qilish yoki amal qilmaslik, qonun bilan belgilanmagan yoki jamiyat tomonidan nazorat qilinmaydi. Ular har bir insonning o'zi tomonidan va hissiy yaqini (er, xotin)ga bo'lgan munosabat tartibida ifodalanib, mental jihatdan (ma'naviy ko'rinishda) hamda virtual (rasm-rusum) shaklida oila-nikoh munosabatlar madaniyatini tartibga keltiradi.

Globalashuv davrida jamiyat hayotining iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarida kuzatilayotgan jarayonlarning intensivlashuvi milliy-ma'naviy hayot tarziga turli ko'rinishdagi tahdid va xavflarning kirib kelishiga sabab bo'lmoqda. Milliy-ma'naviy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida jamiyat a'zolarida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish lozim. Bunda davlat o'zida mavjud bo'lgan barcha resurslardan o'z funksiyalarini (regulyativ, xavfsizlikni ta'minlash va b.) bajarish darajasida foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Ijtimoiy-madaniy jarayonlarni ijobiy-barqaror kechishini ta'minlash nuqtai nazaridan bu tarzdagi yondashuv muhim sanalsa-da, oila hayoti uchun xavf va tahdiddan himoyalanganlik omili - oila va uning a'zolarining xavfli holatdan himoyalaniishi uchun qo'llaniladigan vositalar yig'indisi hisoblanadi. Ular jismoniy va ruhiy bo'lishi mumkin. Himoyalanganlik darajasi inson faoliyatida, xulq-atvorida xayrixohlikning ifodalanganligi va ijtimoiy faolligidan kelib chiqadi. Munosabatlar mohiyatini aniqlashda turlicha yondashishlar mavjudligini inobatga olgan holda ko'rib chiqilayotgan hodisa boshqasiga nisbatan xususiy bo'ladigan bo'lsa, unda hodisaning mohiyatini va xarakterli xususiyatlarini ochib beruvchi yondashuvdan foydalanish nazariy hamda amaliy jihatdan samarali hisoblanadi. Bu esa tahdid va xavflardan oilada himoya mexanizmining yetarli darajada tarkib topishini ta'minlaydi. Bunda man etiladi, mumkin emas, gunoh, do'zaxiy kabi tushunchalarni ijtimoiy munosabatlar doirasida keng qo'llashni ta'minlashga erishish darkor. Buning uchun OAV sahifalarida Hayot qadriyat, Inson betakror xilqat, Milliy boyligimiz - qadriyatlarimiz kabi ruknlarni tashkil etib, faylasuflarimiz, sosiolog va dinshunoslarimizning mavzuviy ishtiroklarini ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Sobiq mustabid tuzum davrida ayollarni mehnatga jalb etish jamiyatda erkaklar bilan ayollarning teng huquqliligini ta'minlashdir, deb tushuntirildi. Bu holat "sotsializm"ning eng muhim tamoyillaridan biri va uni boshqa tuzumlardan afzalligini ifodalaydi, deb ta'kidlandi. Tabiatan ayol organizmi og'ir ishlarni bajarishga qodir emasligi, agar bu muvozanat buzilsa, ayol jismi, u tug'adigan farzandlar salomatligiga salbiy ta'siri haqida hech kim bosh qotirmadi va bu masalaga bir tomonlama yondashuv edi.

Mana shu tamoyilga asoslanib, ishlab chiqarishning barcha sohalariga ayollar keng jalb etildi, bu holat ayollarning nozik jussasiga salbiy ta'sir etishi hisobga olinmadi. Ayni paytda ayol o'z farzandlarining onasi, tarbiyachisi, oilada uy bekasi ekanligi, ayol sifatidagi mas'uliyati ikkinchi darajaga ko'chirildi. Faqatgina mehnatkash ayol, uning faoliyati, iste'dodi ulug'landi. Bu jarayon, o'z navbatida, ayollarni faollashtirdi, ular nozikligini, zaifligini, go'zal jinsga mansubligini unuta boshladilar.

Mustaqillikning ilk yillaridayoq jamiyatimizning yangilanish va poklanish jarayoni oiladagi ahvolning ancha og'irligini, hal qilinishi zarur bo'lgan muammolarning ko'pligini ochib tashladi. Oiladagi sog'lom muhit, uning jamiyatga ta'siri, oilada er-xotin munosabatlari, oilada ota o'rni, jamiyatda ayollarning qadr-qimmatini, jamiyatda va oilada farzandlar o'rni, ularning tarbiyasida onalarning o'rni, ayollarning ishlab chiqarishga jalb etilishi, ularning o'z oilasidan begonalashuvi, oiladagi sog'lom muhit va uning farzandlarni jismoniy sog'lom, ma'naviy barkamol etib tarbiyalashga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri kabi dolzarb muammolarni hal etishning muhimligini ko'rsatib berdi.

Bizningcha, oila doimiy rivojlanish va o'zgarish jarayonida bo'lgan murakkab ijtimoiy-madaniy shaxs, kichik guruh va ijtimoiy institut sifatida qaralishi lozim. U farzandlar tug'ilishi va tarbiyasi uchun eng muhim ijtimoiy funksiyalarni bajaradi. Oilaviy munosabatlar jamiyatdagi mavjud ijtimoiy, iqtisodiy, mafkuraviy, ma'naviy munosabatlar bilan belgilanadi. Oilaning mustahkamlanishi va barqaror rivojlanishida ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, oilaviy munosabatlar jonli, o'zgaruvchan jarayondir.

Bugun yer kurrasining aksar jamiyatlarida oila o'z rivojlanishining qiyin, noaniq davrini boshdan kechirmoqda, bir tomondan, ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'siri ostida, ikkinchi tomondan, oilada sodir bo'layotgan ichki jarayonlar ta'siri ostida bunday o'zgarishlarga uchramoqda. Jamiyat va davlat hayotida sodir bo'layotgan jarayonlar oilaning shaxs uchun ham, jamiyat va umuman davlat uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlar tizimini o'zgarishlarga uchratmoqda. Shu nuqtai nazardan, "oila va oilaviy qadriyatlarning falsafiy va aksiologik tahlili falsafiy tadqiqotlar uchun dolzarb bo'lib, bu oila va nikoh munosabatlari mavjudligining aksiologik asoslarini o'rganish, umumiy qonuniyatlarning ilmiy asoslangan prognozini berishga imkon beradi. Oilaning boshqa ijtimoiy tuzilmalar bilan, xususan, ijtimoiy-madaniy sharoitda oilaning holati, faoliyati va rivojlanishi bilan o'zaro munosabatlar tendensiyalarida o'zgarishlar kuzatilmoqda".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyotlar dissertatsiyaning “Foydalanilgan adabiyotlar” ro’yxatida berilgan.
2. I.Saifnazarov va F.Saifnazarova. Yoshlar va oila – vatan tayanchi. T. Ta’lim nashriyoti 2018-yil. 35-bet.
3. Jalilov SH. Kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari. “O‘zbekiston”2001 y.12-bet
4. Jalilov SH. Kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari. “O‘zbekiston”2001 y.83-bet